

УДК: 334.021

Государственное стимулирование субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства

Орозалиева Акима Султановна, д.э.н., и.о.профессора, кафедра «Экономики, управления и таможенного дела»,
Омуралиева Салтанат Шейшеновна, преподаватель, кафедра «Экономики, управления и таможенного дела»
Кыргызский Государственный Юридический Университет, г.Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления государственного стимулирования субъектов малого и среднего инновационного бизнеса в Кыргызстане. Приведены и проанализированы данные по организации работы Парка Высоких технологий и Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров Кыргызской Республики «Кыргызпатент».

Ключевые слова: стимулирование, система мониторинга, государственная политика, малый и средний бизнес, инновации, налоговое стимулирование.

State incentives of subjects of small and medium innovative business

Orozaliev Akima Sultanovna, Doctor of Economics, Acting Professor,
Department of Economics, Management and Customs,
Omuralieva Saltanat Sheishenovna, Lecturer,
Department of Economics, Management and Customs
Kyrgyz State Law University, Bishkek, Kyrgyz Republic

Annotation. The article considers the main directions of state stimulation of small and medium-sized innovative businesses in Kyrgyzstan. Some data on the organization of the work of the High-Tech Park and the State Agency for Intellectual Property and Innovation under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic "Kyrgyzpatent" are presented and analyzed.

Keywords: incentives, monitoring system, government policy, small and medium businesses, innovations, tax incentive.

Первостепенное значение для развития страны и качества жизни в 21-м веке имеет способность страны развивать новую науку и превращать ее в инновационные технологии, превращая их в успешный, устойчивый бизнес, приносящий доход и высококачественные рабочие места. Инструментом такого развития является реализация государственных программ развития инноваций.

Государственная политика стимулирования малого и среднего предпринимательства, на наш взгляд, должна формироваться на компромиссных началах, исходя из интересов потребителей и производителей, государства, регионов и предпринимателей, инвесторов. Каждое государство должно формировать собственную систему стимулирования развития субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, исходя из собственных приоритетов и с учетом передового зарубежного опыта при возможности его применения в своей экономической системе.

Исполнителем государственной политики в целом и политики развития малого и среднего инновационного предпринимательства в Кыргызской Республике в частности является Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров Кыргызской Республики «Кыргызпатент». Развитие инновационной деятельности является одной из основных задач данного

ведомства. Проводится работа по совершенствованию нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, созданию условий для развития инновационной инфраструктуры, отбору и содействию реализации инновационных проектов [1].

Одним из основных проектов развития инноваций в Кыргызстане является Государственная программа развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства КР от 6 июля 2017 года №424 (в редакции от 30 мая 2019 года №252). Исходя из отчета Кыргызпатента, данная программа реализуется путем проведения конкурсов «Стартапа», круглых столов, формированием в вузах и НИИ политики по отношению к интеллектуальной собственности и т.д.

Формирование успешной инновационной и стартап-экосистемы является стратегической задачей каждой страны, которая направлена на экономическое и социальное развитие. На сегодняшний день в топ 20 ведущих стартап-экосистемах мира сконцентрировано 65000 стартапов, которые уже имеют продукт и пытаются развиваться и выходить на другие рынки.

Появление в Кыргызстане большого количества локальных стартапов способствует увеличению экспорта знания и интеллектуальных продуктов и сервисов, также защищает местный рынок от экспансии

«Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»

международных стартапов и увеличивает занятость населения в качестве владельцев и совладельцев перспективных компаний, а не только их работников. Для развития стартап-экосистемы крайне важно увеличение их количества и качества, повышение квалификации кадров, создание положительных условий.

На сегодняшний день отмечен список успешных готовых стартапов, которые были выявлены по итогам десятидневного хакатона Prosperity Cup Kyrgyzstan в 2021 году:

- Semantir - платформа для автоматизации текстового контента для B2B-сегмента, а именно e-commerce, marketplaces и т. д;
- "Ситиферма" - проект нового поколения, связанный с сельским хозяйством, гидропоникой;
- fin.kg - обеспечивает упрощенный доступ к финансовым продуктам для физических лиц, фирм/МСБ, повышает конкурентоспособность, улучшает сервис и оптимизирует расходы на маркетинг для банков, МКК и страховых компаний, все это - с помощью функционала сайта и мобильного приложения;
- Eletcom - автоматизация процессов бухгалтерии, склада; пользователи - абоненты, сотрудники телекоммуникационных компаний, интернет-провайдеры;
- ProtBioTec - выращивание личинки черной львинки;
- "Грин Спарк" - разработка приложения по управлению сетью электрозаправочных станций;
- онлайн-школа Mugalim;
- Demaloo - туристический маркетплейс;
- General IT - проект по созданию и внедрению электрозарядных станций для электромобилей в Кыргызстане;
- Smart Business Systems - сочетание CRM-системы, POS-системы для управления продажами, программами лояльности и обслуживания посетителей, с инструментами учета для управления складом, финансами, персоналом, а также с удобной и настраиваемой системой аналитики для увеличения прибыли.

Развитая инновационная и стартап-экосистема в стране улучшает существующие процессы, увеличивает эффективность бизнеса, делает жизнь людей лучше, создаются рабочие места, создает мощный стимул развития государства.

Также необходимо отметить, что регулятором доходности бюджета и развития предпринимательства в стране является успешное осуществление налоговой политики. Наряду с общими положениями налогового законодательства, существуют специальные налоговые режимы, действующие при осуществлении деятельности на основе патента индивидуальными предпринимателями, которые не зарегистрированы для целей НДС, а также в отношении некоторых видов предприятий (в частности, МСП) или «зон», таких как свободные экономические зоны (СЭЗ) и парки высоких технологий. Большинство специальных режимов предусматривают определенные льготы для предприятий, удовлетворяющих соответ-

ствующим критериям, и служат для привлечения инвесторов или предпринимателей. Это является стимулом для осуществления развития инновационной деятельности, не избегая законодательства и не находясь в «теневом бизнесе».

Для СЭЗ установлены особые правовые режимы, благодаря которым субъектам хозяйствования предлагаются налоговые и иные льготы. Специальный Закон о СЭЗ (2014 год) освобождает субъекты, осуществляющие свою деятельность в рамках СЭЗ, от уплаты таможенных пошлин, а также некоторых налогов и нетарифных мер при работе в указанных СЭЗ и (или) осуществлении экспортных операций. Когда производство в СЭЗ превышает определенный порог, допускается продажа продукции на тех же условиях и на внутреннем рынке. СЭЗ взимает с резидентов определенный процент от их оборота для покрытия административных и других расходов. В настоящее время в Кыргызской Республике функционируют пять СЭЗ, из которых лишь один СЭЗ «Бишкек» работает рентабельно, а другие - практически не функционируют.

Как было отмечено, развитие малого и среднего инновационного предпринимательства в стране происходит в основном за счет развития Парка Высоких Технологий, электронной коммерции, майнинга и других инновационных технологий.

Парку высоких технологий предоставляются льготные условия налогообложения: согласно Налоговому кодексу Кыргызской Республики [2] резиденты освобождаются от налога на прибыль, налога с продаж и НДС, а их сотрудники облагаются подоходным налогом по ставке 5% (когда плательщики подоходного налога уплачивают по ставке 10%). Пока в Кыргызской Республике создан только один Парк высоких технологий, который специализируется на ИТ-услугах.

Парк высоких технологий - это особая налоговая зона, в которой поддерживаются отечественные наукоемкие отрасли, информатика и образование, а также стимулирование экспортно-ориентированной экономики. Парк помогает трансформировать бизнес. Он ориентирован на современные методы работы для оптимизации производительности, учитывая особенности субъектов.

На сегодняшний день (по отчету за второе полугодие 2020 г.) Парк высоких технологий включает 64 компаний-резидентов. (по первому полугодю было зарегистрировано 73 компаний-резидентов).

Ниже приведены данные отчета Парка Высоких технологий по итогам 1-го полугодия 2020 года (Таблица 1).

В целом, необходимо отметить, что по типу работ резиденты Парка достигли хороших результатов в разработке и реализации программного обеспечения. Разработка и реализация программного обеспечения является основной услугой ПВТ, которая охватывает энергетический сектор, биотехнологический сектор, финансовые технологии, банковское дело и др.

Рассмотрим, на примере организаций с применением программного обеспечения и высоких технологий (Таблица 2).

Таблица 1. Отчет Парка Высоких технологий по итогам 1-ого полугодия 2020 года

№	Наименование	Сумма
1.	Выручка	247 120 099 сомов
2.	Количество работников	726
3.	Фонд оплаты труда	113 472 336 сомов
4.	Выплаты держателям патента	16 891 286 сомов
5.	Подходный налог	5 140 113 сомов
6.	Социальные отчисления	4 398 868 сомов

Источник: таблица составлена автором на основе данных с сайта Парка Высоких технологий www.htp.kg [3]

Таблица 2. Организации, применяющие программное обеспечение и технологии

№	Название организации	Программное обеспечение
1.	ПРООН	Информационная система «Жайыт комитет»
2.	Международное агентство по сотрудничеству республики Корея	Национальная интегрированная кадастровая система
3.	Сервисная поддержка ICE MAC GENERAL TRADING LLC	Веб-инжиниринг, веб-фреймворки, веб-дизайн, разработка, контрольное обеспечение и тестирование, информация и управление
4.	OPENBILIM	Разработка электронной коммерции, разработка и тестирование
5.	Жогорку Кенеш Кыргызской Республики	Система контроля исполнения парламентских запросов, сопровождение зала заседаний, контроль выступлений депутатов, контроль голосов и регистраций депутатов, контроль экрана в зале.
6.	Коммерческий банк «Кыргызстан»	СМС-банкинг

Источник: таблица составлена авторами на основе данных сайта www.htp.kg

Источники доходов за 1-ый и 2-ой кварталы 2020 г.

Диаграмма 1. Источники доходов Парка Высоких технологий Кыргызской Республики за 1-ый и 2-ой кварталы 2020 г.

Источниками доходов являются местные компании, государственные закупки, доноры и экспорт. Большую часть доходов составляет экспорт (83,7 %). Лидируют экспорт по странам (Диаграмма 1.):

Анализируя данные источников доходов за 1-ый и 2-ой квартал 2020 года, можно отметить что:

- лидирующее и не сдающее свои позиции являются Соединенные Штаты Америки;
- Украина опередила Россию в очень краткий срок, причем с последнего места среди экспорта по странам она заняла 3-е место.

В данной ситуации отмечено частично, таких стран десятки. Здесь использован выборочный метод с учетом «стран-передовиков».

Парк высоких технологий в Кыргызстане представляет услуги по оптимизации маршрутизации доставки, разработке новых инструментов электронной коммерции.

Например, продажа билетов онлайн AIRMANAS. В современном мире авиaperевозок очень актуальным является разработка веб и мобильных приложений,

которые должны быть одновременно интегрированы с системой бронирования авиакомпаний, также с платежными терминалами и системами электронных денег. И для решения этих инновационных задач Парк Высоких технологий разработал электронную коммерцию, администрировал базу данных и обеспечил информационную безопасность путем создания своего продукта.

Как мы видим, Парк Высоких технологий занимается в основном разработкой программного обеспечения для частных лиц. То есть резидентами Парка являются предприниматели, для которых передовые технологии и инновации приносят успешные высокопроизводительные результаты и выводят их бизнес на новый уровень.

Государство же, в свою очередь поддерживает развитие Парка Высоких технологий путем законодательной базы налогообложения. В системе налогообложения Кыргызской Республики есть специальный налоговый режим – налоговый режим в парке высо-

ких технологий, который предназначен для резидентов Парка высоких технологий. Согласно статье 388 НК КР ставка подоходного налога для работников резидента Парка высоких технологий, резидентов Парка высоких технологий - индивидуальных предпринимателей, его дирекции (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков) устанавливается в размере 5 %».

Резиденты Парка освобождаются от уплаты налога с продаж, НДС и налога на прибыль. Это безусловно, очень большая поддержка для развития Парка высоких технологий, так как ставка подоходного налога снижена в 2 раза для их резидентов. Также государство предусмотрело в статье 159-1 НК КР преференциальные виды промышленной деятельности, подлежащие льготному налогообложению. К ним относятся:

- 1) все виды промышленного производства, основанные на инновационных технологиях;
- 2) легкая и пищевая промышленности;
- 3) электроэнергетика;
- 4) переработка сельскохозяйственной продукции;
- 5) сборочное производство;
- 6) любое экспортно-ориентированное производство.

Порядок включения и исключения предприятий из перечня видов промышленной деятельности, подлежащих льготному налогообложению, определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики с дифференциацией предоставляемых льгот по годам в разрезе предприятий и с установлением норматива, учитывающего размер выручки от реализации продукции и общей суммой уплаченного подоходного налога.

Решение о предоставлении преференциальным промышленным предприятиям льгот по налогам в пределах территории конкретного населенного пункта принимается на основе инвестиционного соглашения, утвержденного постановлением представительных органов местного самоуправления [2]. На данный момент уполномоченным органом, который занимается разработкой инвестиционных соглашений в сфере привлечения инвестиций, является Кабинет министров КР.

Предоставляемые льготы по налогам распространяются на новые преференциальные промышленные предприятия, прошедшие государственную регистрацию после 1 января 2019 года, и не распространяются на филиалы и представительства данных предприятий, расположенные за пределами населенного пункта, где им предоставлены льготы.

Также согласно статье 255-2 НК КР поставка транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем, производимых на предприятиях Кыргызской Республики, является поставкой, освобожденной от НДС. Это конечно же, тоже является государственной поддержкой в сфере инноваций. То есть все электромобили, выпускаемые у нас в Кыргызстане, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость. Но нужно иметь в виду, что только реализация готовых электромобилей, а не ее отдельных частей для производства и из-

готовления. Это норма была введена буквально недавно, в 25 июня 2020 г. Считается, что электромобильность прочно вошла в число актуальнейших мировых трендов и заняло особое место среди инновационных научно-теоретических, экологических и энергетических приоритетов многих государств. Затраты на электричество и обслуживание электромобиля в среднем в 4-6 раза ниже расходов на авто с двигателем внутреннего сгорания. И поэтому для стимулирования развития электротранспорта многие страны мира, отталкиваясь от имеющихся финансовых и иных возможностей, разработали и распространили на национальном уровне ряд различных льгот и преференций для владельцев электромобилей. Сейчас электротранспорт в Кыргызстане не выпускается. Однако первые шаги к выпуску электромобилей уже сделаны, что говорит о новых инновационных шагах государства.

Как было отмечено выше налоговое стимулирование является «двигателем» развития малого и среднего инновационного предпринимательства. Наблюдается хорошая поддержка со стороны налогового законодательства, путем предоставления льгот некоторым субъектам, таким, как свободно-экономические зоны и Парк высоких технологий.

Налоговые льготы существуют, конечно же, и в государствах-членах ЕАЭС. Отметим, в Кыргызстане действует достаточно лояльная система налогообложения: налоговые льготы распространяются по всем параметрам и на Свободно-экономические зоны и Парки высоких технологий. Мы считаем, что это правильный «ход» для развития инновационного предпринимательства. Есть стимул развивать малое и среднее предпринимательство с применением инноваций и новых технологий.

Также необходимо отметить, что электронная коммерция, логистика, розничные технологии, развитие майнинга открывают новые возможности роста для бизнеса.

Развитие инноваций очень важно, так как именно инновации – это путь к повышению эффективности и роста экономики государства. И роль налоговой системы в поддержке инновационной активности заключается в создании условий для спроса на инновационную продукцию, для модернизации, то есть для инвестиций в новые технологии. И вот поэтому в Налоговом кодексе Кыргызской Республики 1 августа 2020 года № 108 были введены изменения, связанные с инновациями, использование которых носит на данный момент достаточно актуальный характер – это введение специального налогового режима – налог на майнинг. С одной стороны, государство создает законодательную базу для регулирования деятельности в сфере майнинга, что является положительным эффектом пополнения бюджета и приведением в порядок данной деятельности. С другой стороны, это «перекрытие» источников незаконных доходов предпринимателей, то есть установление контроля и ведения учета майнеров, что непосредственно искореняет коррупцию в этой сфере.

Майнеры, применяя данный налоговый режим, автоматически будут освобождаться от НДС по облагаемым поставкам, налога на прибыль и налога с продаж. Поэтому можно сказать, что это тоже поддержка

и стимул государства для развития инновационных технологий, так как именно законодательная база всегда является основанием для развитие здорового бизнеса.

Итак, прямое государственное стимулирование МСП следует использовать только как вспомогательный механизм стимулирования развития малого и среднего инновационного предпринимательства, и активно применять опосредованные инструменты, такие как:

- целевые программы финансирования,
- консультационная и организационная помощь в поиске заказчиков и заключении контрактов с ними.

Таким образом, государственное стимулирование и поддержка наиболее эффективно выражаются в получении субъектами малого и среднего инновационного предпринимательства налоговых преференций, в консультационной и организационной поддержке и в субсидировании стратегически приоритетных проектов.

Очень важным является система мониторинга и оценки, которая используется для разработки государственной политики регулирования предпринимательской деятельности на всех этапах, являясь неотъемлемой частью системы разработки, согласования, принятия и реализации нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к субъектам хозяйствования.

Литература:

1. Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете министров Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.patent.kg
2. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики от 17.10.2008 г. (с последними изменениями на 13.09.2021 г. №118)
3. www.htp.kg

Для своевременной оценки и корректировки реализации программ стимулирования и поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства целесообразно проводить постоянный мониторинг по предложенной системе показателей. По результатам мониторинга, в случае необходимости вносятся предложения по совершенствованию работы механизма стимулирования и поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства. В результате применения системы оценки выявляются и оцениваются положительные и отрицательные последствия осуществляемых мер поддержки и стимулирования инновационного бизнеса.

С помощью показателей оценок можно выявить эффективность развития предпринимательского сектора и провести анализ действующей системы в государстве. В свою очередь, мониторинг позволяет увидеть недостатки развития предпринимательства, тем самым помогая простимулировать его прогресс в стране. И все это в совокупности может привести к определению наиболее рационального алгоритма организации деятельности государственных органов. Таким образом, в Кыргызстане предпринимательство является важной составляющей экономики и выступает одним из важнейших объектов проводимых государством реформ, направленных на развитие и улучшение бизнес-среды, привлечение прямых инвестиций в экономику, создание эффективно работающей экономической системы в целом.